

KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHDA INNOVATSION INVESTITSIYALARNING O‘RNI

Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o‘g‘li

SamISI “Marketing” kafedrası dotsenti v.b., PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359246>

Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonalarda marketing faoliyatini samarali boshqarishda innovatsion investitsiyalarning o‘rni tahlil qilinadi. Innovatsion texnologiyalar va raqamli yechimlarga kiritilgan investitsiyalar marketing strategiyalarining samaradorligini oshirish, brendni rivojlantirish hamda mijozlar bilan o‘zaro aloqalarni yaxshilash imkonini beradi. Shuningdek, sun‘iy intellekt, Big Data va avtomatlashtirilgan marketing vositalarining joriy etilishi orqali kompaniyalarning raqobatbardoshligi oshirilishi muhokama qilinadi. O‘zbekistondagi korxonalarda innovatsion investitsiyalarning marketing faoliyatiga ta‘siri va ularni rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: marketing boshqaruvi, innovatsion investitsiyalar, raqamli transformatsiya, sun‘iy intellekt, Big Data, avtomatlashtirilgan marketing, raqobatbardoshlik, brend strategiyasi, mijozlar bilan aloqa.

Аннотация. В статье анализируется роль инновационных инвестиций в эффективном управлении маркетинговой деятельностью предприятий. Инвестиции в инновационные технологии и цифровые решения позволяют повысить эффективность маркетинговых стратегий, развить ваш бренд и улучшить взаимодействие с клиентами. Также будет обсуждаться повышение конкурентоспособности компаний за счет внедрения искусственного интеллекта, больших данных и автоматизированных маркетинговых инструментов. Представлены влияние инновационных инвестиций на маркетинговую деятельность предприятий Узбекистана и рекомендации по ее развитию.

Ключевые слова: управление маркетингом, инновационные инвестиции, цифровая трансформация, искусственный интеллект, большие данные, автоматизированный маркетинг, конкурентоспособность, стратегия бренда, коммуникация с клиентами.

Abstract. This article analyzes the role of innovative investments in the effective management of marketing activities in enterprises. Investments in innovative technologies and digital solutions allow to increase the effectiveness of marketing strategies, develop the brand and improve interactions with customers. It also discusses the increase in the competitiveness of companies through the introduction of artificial intelligence, Big Data and automated marketing tools. The impact of innovative investments on marketing activities in enterprises in Uzbekistan and recommendations for their development are given.

Keywords: marketing management, innovative investments, digital transformation, artificial intelligence, Big Data, automated marketing, competitiveness, brand strategy, customer relations.

Bugungi kunda korxonalarning raqobatbardoshligini oshirish va marketing strategiyalarini samarali boshqarish uchun innovatsion investitsiyalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Innovatsion texnologiyalar yordamida iste‘molchilar bilan samarali muloqot o‘rnatish,

maqsadli auditoriyani kengaytirish va marketing xarajatlarini optimallashtirish imkoniyati paydo bo'lmoqda.

Marketing faoliyatini boshqarish va uni takomillashtirish uchun turli xil vositalar singari innovatsion investitsiyalarning ham o'rni juda muhimdir. Qolaversa, marketing faoliyatini boshqarishda eng muhim jihat sifatida boshqaruv usullari, medotlari va strategiyalar ahamiyatli hisoblanadi.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida mahsulot marketingning asosiy elementi sifatida birinchi darajali ahamiyatga ega. U sotuvchilar va xaridorlar o'rtasidagi bozor munosabatlarining ob'ekti bo'lib, unga egalik qiluvchining muayyan ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan.

Yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish va raqobatbardosh xizmatlarni taqdim etish, mahsulot turlarini kengaytirish va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish orqali kompaniyalar uzoq vaqt davomida yuqori moliyaviy ko'rsatkichlarga erishish va bozorda etakchilik mavqeini saqlab qolish imkoniyatiga ega. Iste'molchi talablariga javob beradigan mahsulotni yaratish va joriy etish mahsulot marketingining asosiy vazifalaridan biri sifatida qaraladi.

Ishlab chiqarish sohasi haqli ravishda zamonaviy iqtisodiyotning eng istiqbolli va jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda u yoki bu darajada nomoddiy soha korxonalarini bilan aloqada bo'lmagan tashkilotlarni sanab o'tish deyarli mumkin emas.

Marketing sohasidagi yetakchi klassikalaridan biri professor Filipp Kotler o'z asarlarida xizmatga quyidagi ta'rifni beradi: "Xizmat – bu bir tomon boshqa tomonga taklif qilishi mumkin bo'lgan faoliyat turi; Bu hech narsaga egalik qilishga olib kelmaydigan nomoddiy harakat bo'lib, uning ta'minlanishi moddiy mahsulot bilan bog'liq bo'lishi mumkin" [1].

Inglizcha "ixtiro" so'zidan kelib chiqqan "innovatsiya" tushunchasi odatda ishlab chiqish jarayonida yangi mahsulot, yangi texnologiya, yangi usul va hokazolarda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan yangi g'oya sifatida ta'riflanadi. "Innovatsiya" tushunchasi deganda innovatsiyalardan foydalanish natijasida yaratilgan va bozorda sotiladigan yoki ishlab chiqarish, boshqaruv yoki boshqa faoliyatga joriy etilgan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot yoki texnologiya tushunilishi kerak [2].

Texnologik innovatsiya texnologik innovatsiyalar manbai bo'lib, u yangi mahsulot shaklida tarqatish uchun qabul qilingan paytdan boshlab shunday sifatga ega bo'ladi. Bunday transformatsiya jarayoni innovatsion jarayon deb ataladi. O'z navbatida, innovatsiyani bozorga kiritish jarayoni odatda tijorlashtirish jarayoni deb ataladi. Bozorda yangilik paydo bo'lgan paytdan boshlab u yangilikka aylanadi. Innovatsiyalar odatda quyidagilarga bo'linadi:

- mahsulot bilan bog'liq bo'lib, ular mahsulotlarning o'zgarishi bilan bog'liq;
- texnologik, ishlab chiqarish usullariga cho'zilgan;
- texnologik bo'lmagan, ijtimoiy xarakterdagi ta'sir etuvchi omillar, tadbirkorlik faoliyatining tashkiliy, iqtisodiy shakllari [3]

Tadqiqot ishida korxonalarda marketing faoliyatini zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar yordamida takomillashtirish hamda investitsiyalarni jalb qilish orqali biznes samaradorligini oshirishga qaratilgan. Quyidagi jihatlarni yoritish mumkin:

Korxonalarda marketing faoliyatini zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar yordamida takomillashtirish

№	Yondashuvlar	Yoshdashuv xususiyatlari
1.	Innovatsion investitsiyalar va ularning marketingdagi roli	<ul style="list-style-type: none"> • Innovatsion investitsiya tushunchasi va uning marketingga ta'siri • Korxonada marketingda raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish • Big Data, AI va IoT texnologiyalarining marketing strategiyalariga ta'siri
2.	Marketing faoliyatini boshqarishda investitsiyalarning ahamiyati	<ul style="list-style-type: none"> • Investitsiyalar yordamida brendni rivojlantirish • Raqobatbardoshlikni oshirish uchun innovatsion marketing yondashuvlari • Reklama va targ'ibot strategiyalarini moliyalashtirishda investitsiyalarning o'rni
3.	Innovatsion marketing investitsiyalarining samaradorligi	<ul style="list-style-type: none"> • ROI (Return on Investment) va KPI indikatorlari orqali samaradorlikni baholash • Startap va yirik kompaniyalarda innovatsion investitsiyalar natijalari • Muvaffaqiyatli xalqaro tajribalar va ularning O'zbekiston korxonalariga tatbiqi
4.	O'zbekistonda marketing faoliyatida innovatsion investitsiyalarni jalb qilish yo'nalishlari	<ul style="list-style-type: none"> • Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari • Xususiy investitsiyalar va venchur kapitalning o'rni • Raqamli transformatsiya jarayonida investitsiyalarning roli

Jadval ma'lumotlari asosida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda korxonalarda marketing faoliyatini boshqarishda innovatsion investitsiyalarni jalb qilish asosan raqamli marketing tizimlariga, CRM tizimlariga, innovatsion marketing vositalariga, ITTKIga va boshqa zamonaviy marketing yondashuvlariga kiritilmoqda. Buning natijasida marketing faoliyati bilan bog'liq xarajatlar kamayib, marketing strategiya va taktikalarining natijadorlik ahamiyati oshib bormoqda.

Xulosa va takliflar. Innovatsion investitsiyalar marketingni samarali boshqarish vositasi bo'lib, korxonalariga raqobatda ustunlik, mijozlar bilan samarali muloqot o'rnatish va bozor talablariga moslashish imkoniyatini beradi. O'zbekistonda marketing sohasida innovatsion investitsiyalarni oshirish iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Korxonalarda marketing faoliyatini samarali boshqarish innovatsion investitsiyalarni jalb etish va ularni to'g'ri yo'naltirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalar, sun'iy intellekt, Big Data va avtomatlashtirilgan marketing tizimlari korxonalariga mijozlar bilan samarali muloqot o'rnatish, brendni rivojlantirish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Innovatsion investitsiyalar marketing strategiyalarining samaradorligini oshirib, kompaniyalarni yangi bozor segmentlariga chiqishiga, mijozlar ehtiyojlarini aniqroq tushunishga va raqamli transformatsiyani jadallashtirishga yordam beradi.

O‘zbekistonda marketing faoliyatini innovatsion investitsiyalar orqali rivojlantirish hali to‘liq shakllanmagan bo‘lsa-da, bu yo‘nalishda sezilarli o‘shish kuzatilmoqda. Davlat va xususiy sektor hamkorligida raqamli marketing texnologiyalarini rivojlantirish, startap va kichik biznes subyektlari uchun investitsiya muhitini yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi.

- **Innovatsion texnologiyalarga investitsiyalarni oshirish.** Korxonalar sun‘iy intellekt, Big Data va avtomatlashtirilgan marketing tizimlarini faol joriy qilishlari lozim.

- **Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashni kengaytirish.** Raqamli transformatsiya va innovatsion marketing yechimlarini rivojlantirish uchun grant va subsidiyalar ajratilishi zarur.

- **Xususiy investitsiyalar va venchur kapitalni jalb etish.** Marketing innovatsiyalariga yo‘naltirilgan startap va biznes loyihalariga investitsiyalarni ko‘paytirish muhimdir.

- **Mutaxassislar tayyorlash va malakasini oshirish.** Marketing bo‘yicha innovatsion yondashuvlarni tushunadigan va zamonaviy texnologiyalardan foydalana oladigan kadrlarni tayyorlash zarur.

- **Xalqaro tajribani o‘rganish va tatbiq etish.** Dunyo miqyosida muvaffaqiyatli qo‘llanilgan innovatsion marketing strategiyalarini o‘rganib, O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish lozim.

- **Raqamli marketing strategiyalariga ko‘proq e‘tibor qaratish.** Korxonalar ijtimoiy media, SEO, email marketing va kontent strategiyalariga investitsiya kiritish orqali o‘z auditoriyalarini kengaytirishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. -М: Юнити-Дана, 2009.
2. Герман Е.А. Теоретическая инноватика: учеб. пособие / Е.А. Герман. -СПб., 2018 - 148 с.
3. Инновационный и проектный менеджмент. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2014. - 181 с.
4. Алиева Ю.В. Инновационная активность торговых предприятий региона//Проблемы современной экономики. Нижний Новгород, НГУ им. Лобачевского, 2012 г.